

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ «ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

METHODOLOGY OF TEACHING THE TOPIC «PROCESSING NUMERICAL INFORMATION IN SPREADSHEETS» IN THE MAIN SCHOOL

НИКУЛИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
преподаватель,

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского».

NIKULINA ELENA VLADIMIROVNA,
teacher,

South Ural State Institute of Arts named after P.I. Tchaikovsky.

В данной статье рассматривается тема обработки числовой информации в электронных таблицах, которая занимает значительное место в школьном курсе информатики. В работе выявлены методические проблемы, возникающие при изучении данного вопроса, и представлены рекомендации по их решению. Уделено особое внимание областям применения и основным возможностям электронных таблиц. Проанализировано рекомендуемое поурочное планирование по теме «Обработка числовой информации в электронных таблицах». Определены знания, умения и навыки, которыми должны овладеть школьники по результатам изучения темы.

This article discusses the topic of processing numerical information in spreadsheets, which occupies a significant place in the school computer science course. The paper identifies methodological problems that arise in the study of this issue, and provides recommendations for their solution. Special attention is paid to the areas of application and the main features of spreadsheets. The recommended lesson planning on the topic "Processing numerical information in spreadsheets" is analyzed. The knowledge, skills and abilities that students should master based on the results of studying the topic are determined.

Ключевые слова: *таблица, числовая информация, работа, основная школа, программное обеспечение, тематический контроль, теоретический материал, электронная таблица.*

Key words: *table, numerical information, work, core school, software, subject control, theoretical material, spreadsheet.*

Сотни лет в деловой сфере при выполнении громоздких однотипных расчетов используются таблицы. С их помощью рассчитывается заработная плата, ведутся различные системы учета материальных ценностей, просчитывается стоимость новых товаров и услуг, прогнозируется размер прибыли и т. д. Такие расчеты новые специалисты до конца прошлого века выполняли с помощью калькуляторов, вручную занося полученные результаты в соответствующие графы таблиц. Такая работа требовала больших временных затрат; на исправление незначительной ошибки, допущенной расчетчиком, уходило недели и даже месяцы [5, с. 152].

Ситуация кардинально изменилась с появлением электронных таблиц, позволивших за счет изменения исходных данных быстро решать большое количество типовых расчетных задач [5, с. 152].

В наши дни электронные таблицы являются одним из программных продуктов, наиболее широко используемых на практике. С их помощью пользователи, не обладая специальными знаниями в области программирования, имеют возможность определять последовательность вычислительных операций, выполнять различные преобразования исходных данных, представлять полученные результаты в графической форме [5, с. 152].

Использование электронных таблиц упрощает работу с данными и дает возможность получать итоги вычислений без проведения расчетов вручную, что в свою очередь позволяет сохранить время, уменьшить вероятность просчета в любых вычислительных операциях [1, с. 59]. При вычислении какого-то выражения в электронных таблицах можно использовать различные формулы, предусмотренные самой программой или составить порядок вычисления самому, используя различные математические формулы, законы и т.д. Также электронные таблицы используются для визуализации данных с помощью диаграмм и графиков, что способствует лучшему усвоению информации.

Широкое распространение получили электронные таблицы Microsoft Excel и LibreOffice Calc.

В настоящее время владение информационными технологиями становится базовым требованием к ученикам, оканчивающим современную школу. Знание основ работы за компьютером и мультимедиа технологий входит в обязательный минимум Министерства образования РФ. Это объясняется востребованностью и практической применимостью этих технологий для участников информационных процессов.

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни [4, с. 50].

В настоящее время в школьной информатике имеются различные учебно-методические разработки для разных возрастных групп учащихся, издано большое количество учебников и учебных пособий. Методика обучения технологии обработки информации в электронных таблицах представлена в рамках курсов широко известных авторских коллективов.

Основным среди учебно-методических комплексов по информатике для 7-9 класса основной школы является учебно-методический комплекс автора Босовой Л.Л.. В состав данного УМК по информатике входит авторская программа, учебники, рабочие тетради, электронное приложение, методическое пособие, сборники задач и другие компоненты. В содержании учебников выдержан принцип инвариантности к конкретным моделям компьютеров и версиям программного обеспечения. Основной акцент сделан на изучении фундаментальных основ информатики, реализации общеобразовательного потенциала курса. Параллельно с изучением теоретического материала осуществляется развитие ИКТ – компетентности учащихся основной школы. Для совершенствования навыков работы на компьютере учащихся 7-9 классов в учебники включены задания для практических работ, которые подобраны таким образом, что могут быть выполнены с использованием любого варианта стандартного базового пакета программного обеспечения, имеющегося в российских школах. Вопросы и

задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, синтеза, отбора и синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему, развитию навыков самостоятельной работы учащегося с информацией, развитию критического мышления. Система вопросов и заданий к параграфам является разноуровневой по сложности и содержанию, что позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся. В конце каждой главы учебников 7-9 классов приведены тестовые задания, выполнение которых поможет учащимся оценить, хорошо ли они освоили теоретический материал и могут ли применять свои знания для решения возникающих проблем.

Школьники начинают свое знакомство с электронными таблицами в 9 классе. В учебнике за 9 класс данная тема представлена во главе 3, которая носит название «Обработка числовой информации в электронных таблицах». Глава 3 включает несколько параграфов:

- §3.1. Электронные таблицы;
- §3.2. Организация вычислений в электронных таблицах;
- §3.3. Средства анализа и визуализации данных.

На изучение этой темы по примерной программе Л.Л. Босовой отводится 10 часов [2, с.60].

Таблица 1. Рекомендуемое поурочное планирование по теме «Обработка числовой информации в электронных таблицах»

Номер урока	Тема урока	Параграф учебника
1.	Интерфейс электронных таблиц (ЭТ). Данные в ячейках ЭТ. Основные режимы работы	§ 3.1
2.	Редактирование и форматирование таблиц. Практическая работа «Ввод данных и формул, оформление таблицы»	§ 3.2
3.	Организация вычислений в ЭТ. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки	§ 3.2
4.	Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Практическая работа «Выполнение расчетов с использованием встроенных функций»	§ 3.2
5.	Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчет значений, отвечающих заданному условию.	§ 3.2
6.	Практическая работа «Обработка больших массивов данных в ЭТ»	§ 3.2
7.	Практическая работа «Сортировка и фильтрация данных в ЭТ»	§ 3.3
8.	Практическая работа «Построение графиков и диаграмм в ЭТ»	§ 3.3
9.	Практическая работа «Численное моделирование в ЭТ»	§ 3.3
10.	Обобщение и систематизация знаний по теме «Электронные таблицы». Проверочная работа.	Глава 3

Традиционными формами учебного процесса при изучении темы «Обработка числовой информации в электронных таблицах» являются уроки, которые можно разделить на [8, с.71]:

- Урок изучения нового материала;
- Урок формирования умений и навыков;
- Урок обобщения и систематизации данных;
- Урок практического применения знаний;
- Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков;

- Комбинированный урок;
- Интегрированный урок;
- Урок контроля.

Главная задача для учащихся на минимальном уровне изучения данной темы: научиться основным методам организации расчетов с помощью электронных таблиц. Для этого они должны освоить следующие практические приемы работы в среде электронной таблицы:

- Осуществлять перемещение табличного курсора; устанавливать курсор в нужную ячейку;
- Вводить данные: числа, тексты, формулы;
- Редактировать данные в ячейках;
- Вставлять и удалять строки и столбцы.

Теоретические вопросы, которые на первом этапе вызывают наибольшие затруднения, — это правила записи формул и понимание принципа относительной адресации. Их отработку следует проводить на задачах и упражнениях [7, с. 276].

Основные типы расчетных задач, которые учащиеся должны научиться решать на электронных таблицах [7, с. 276]:

- Получение несложных расчетных ведомостей;
- Статистическая обработка числовых таблиц;
- Построение диаграмм по табличным данным;
- Сортировка таблицы;
- Табулирование функций.

Прежде чем приступить к обучению работе с электронными таблицами, преподавателю необходимо привести различные примеры использования компьютера и обсудить его преимущество при обработке числовой информации как в обычной жизни, так и в профессиональных областях [6, с.39].

На начальном этапе знакомства с возможностями электронных таблиц необходимо использовать демонстрацию и практические упражнения. Для развития практических умений и формирования устойчивых навыков работы в среде табличного процессора преподавателю необходимо подготовить несколько практических работ по наиболее часто решаемым задачам: статистическая обработка данных (определение среднего, максимального и минимального значения), сортировка и фильтрация данных, построение диаграмм. Поскольку интерфейс программ компании Microsoft сходный, используется методический прием по выделению знакомых учащимся команд в среде электронной таблицы. Данный прием нацеливает учащихся на исследовательские методы работы и вырабатывает самостоятельный поисковый стиль работы. Следует обратить внимание на переход от небольших упражнений, позволяющих освоить некоторые приемы работы, целью которых является именно освоение электронной таблицы как инструмента для дальнейшего использования при решении практических задач, к самим содержательным задачам. Теоретические знания следует закреплять самостоятельными работами. Самостоятельные работы рекомендуется проводить в начале каждого урока в течение 5-7 минут. Такой контроль выполняет функцию обратной связи, поэтому он должен быть систематическим и носить пооперационный характер. Это позволяет вовремя фиксировать допущенные ошибки и тут же исправлять их, не допуская закрепление неправильных действий. Для проверки и оценки знаний и умений учащихся после изучения темы преподавателю необходимо провести тематический контроль. Форма проведения тематического контроля может быть разнообразной – письменная контрольная работа, тест, зачет, компьютерная контролирующая программа и др. По результатам контроля знаний преподаватель может определить, насколько ученики усвоили данный материал.

В результате изучения темы учащиеся должны уметь [3, с. 28]:

- Анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;
- Определять условия и возможности применения программного средства для решения поставленных задач;
- Выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач;
- Создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты по встроенным и вводимым пользователем формулам;
- Строить диаграммы и графики в электронных таблицах.

Электронные таблицы имеют огромный набор возможностей. Однако обычный пользователь в своей работе применяет только их небольшую часть. Происходит это не только от незнания, но и от отсутствия в этой острой необходимости. И действительно, все функции, заложенные в электронных таблицах, можно условно разделить на те, которые необходимо знать, и те, изучать которые можно по мере надобности.

Поскольку вся информация является базовой, то необходимо добиваться от учащихся очень качественного и осмысленного усвоения материала, основной уклон при этом необходимо делать на индивидуальные и практические задания и тесты. В результате грамотного и успешного изучения электронных таблиц у учащихся развивается техническое мышление, абстрактно-логическое мышление, память, и вследствие этого повышается уровень интеллекта. По всему прочему опыт работы в среде электронных таблиц очень сильно и неоднократно пригодится им в дальнейшем в учебной и трудовой деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Златопольский Д.М. О новом подходе к методике преподавания темы «Электронные таблицы» в школьном курсе информатики // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: «Информатика и информатизация образования». 2003. № 1 (1). С. 59-60.
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Анатольев А.В., Аквилянов Н.А. Информатика 7-9 классы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 512 с.
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7-9 классы: примерная рабочая программа. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 30 с.
4. Информатика. Примерные рабочие программы 5-9 классы / сост. К.Л. Бутягина. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 224 с.
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 9 класс: базовый уровень. М.: Просвещение, 2023. 272 с.
6. Карташова Л.И., Левченко И.В., Павлова А.Е.. Обучение учащихся основной школы технологии работы с электронными таблицами, инвариантное относительно программных средств // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Информатика и информатизация образования». 2016. №3 (37). С.39-46.
7. Лапчик М.П., Рагулина М.И., Семакин И.Г., Хенер Е.К. Методика обучения информатике / под ред. М.П. Лапчика. СПб.: Издательство «Лань», 2016. 392 с.
8. Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике / Н.В. Софронова, А.А. Бельчусов. М.: Издательство Юрайт, 2024. 469 с.

© Никулина Е.В., 2024.